

Lenguas **En** contexto ●

José Alfonso Esparza Ortiz
Rector de la BUAP

José Jaime Vázquez López
Secretario General de la BUAP

Celso Pérez Carranza
Director de la Fac. de Lenguas

Eliphelet Rivera Cuayahuitl
Secretario Académico de la Fac. de Lenguas

Rebeca Elena Tapia Carlin
Secretaría de Investigación y
Estudios de Posgrado de la
Fac. de Lenguas

Fernando Édgar Vázquez Rojas
Secretario Administrativo de la Fac. de Lenguas

Hugo Vargas Comsille
Director General de Fomento Editorial de la BUAP

Comité editorial

• Leticia Araceli Salas Serrano, Editora en jefe • Stéphanie Marie Brigitte Voisin, Co editora • María Leticia Temoltzin Espejel, Co editora

Comité de arbitraje

• Mauricio Arango, Universidad de Caldas, Colombia • Ramiro Carlos Humberto Caggiano Blanco, Instituto Cervantes São Paulo, Brasil • Eulices Córdoba Zuñiga, Universidad de la Amazonia, Colombia • Ma. Dolores Corpas Arellano, Consejería de Educación, Junta de Andalucía, España • Francisco Galicia Ortega, Fundación Colegio Americano de Puebla, México • Gloria Ginevra, Universidad del Aconcagua, Argentina • Salomé Gómez Pérez, Universidad de Guadalajara, México • Georgia Grondin, Universidad Autónoma del Estado de México, México • Ma. Teresa Gullotti Vázquez, Universidad Autónoma de Yucatán, México • Jimena Hernández Patiño, Tecnológico de Monterrey, México • Gabriela Ladrón de Guevara de León, Universidad Autónoma de la Ciudad de México, México • Luis Meneses Lerín, Université d'Artois, Francia • Erwan Morel, Universidad Veracruzana, México • Rodrigo Olmedo Yúdico Becerril, Universidad Nacional Autónoma de México, México • Rosa Pérez, Universidad de Vigo, España • Daniel Rodríguez Vergara, Universidad Nacional Autónoma de México, México • Brenda Mónica Rosas Salas, Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, México • Eliseo Ruiz Aragón, Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Oaxaca, México • Verónica Sánchez Hernández, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México • Haydée Silva Ochoa, Universidad Nacional Autónoma de México, México • Joaquín Sueiro, Universidad de Vigo, España • Ricardo Velasco Preciado, Universidad Pedagógica Nacional, México • Monica Graciela Vinuesa Mayorga, Universidad Técnica de Ambato, Ecuador • Nico Wiersema, Tecnológico de Monterrey, Monterrey, México • María Eugenia Olivos Pérez, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México

Comité científico

• Gabriel Hugo Díaz Maggioli, Ministerio de Educación de Uruguay, Uruguay • Melba Lidia Cárdenas Beltrán, Universidad Nacional de Colombia, Colombia • Carmen Contijoch Esconrúa, Universidad Nacional Autónoma de México, México • Daniel Coste, Ecole Normale Supérieure de Lyon, Francia • Louise Mary Greathouse Amador, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México • Jean Alain Marie Hennequin Mercier, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México • Natalia Ignatieva, Universidad Nacional Autónoma de México, México • Martha Lengeling, Universidad de Guanajuato, México • Jean-Marc Mangiante, Université d'Artois, Francia • Gillian Moss, Universidad del Norte, Barranquilla, Colombia • Moisés Damián Perales Escudero, Universidad de Quintana Roo, México • Jean-Jacques Richer, Université de Bourgogne, Francia

Diseñador editorial y gráfico

• Agustín Antonio Huerta Ramírez

Imagen de la portada

"Creaciones del Todo Poderoso" -Detalle- (2013)

de Rubén Aguilar Niebla (25 de enero de 1945 - 7 de agosto de 2020)

Edición digital de Julio Ernesto Méndez Torres

Webmasters

• Julio Ernesto Méndez Torres • Adi Janai Jiménez Campos

LENGUAS EN CONTEXTO, Año 11, No. 11, agosto 2020 a julio de 2021, es una difusión periódica anual editada por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Con domicilio en 4 Sur No. 104 Colonia Centro, Puebla Pue., C.P. 72000, teléfono (222) 2295500, Ext. 5826 <http://www.facultaddelenguas.com/lencontexto>, Editor Responsable: Dra. Leticia Araceli Salas Serrano, lenguascontexto@facultaddelenguas.com. Reserva de Derechos al Uso Exclusivo No. 04-2019-021811021300-203, ISSN: 2007 - 3038. Ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor de la Secretaría de Cultura. Responsable de la última actualización de este número, la Facultad de Lenguas de la BUAP, Mtra. Stéphanie Marie Brigitte Voisin, domicilio en 24 Norte No. 2003 Col. Humboldt, Puebla Pue., C.P. 72370 fecha de última modificación, septiembre de 2020.

Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación.

Índice

Editorial	2
Leticia Araceli Salas Serrano, <i>Editora-en-jefe</i>	
Presentación	3
Gabriela Ladrón de Guevara de León, <i>Universidad Autónoma de la Ciudad de México</i>	
— UN ACERCAMIENTO A LA ENSEÑANZA DE NIÑOS —	
Inglés para niños preescolares: un caso en la región nororiental de Puebla	5
Eloísa Desiderio Camacho, <i>Universidad de América Latina Campus Teziutlán</i> ; Abelardo Romero Fernández & Laura Villanueva Méndez, <i>Complejo Regional Nororiental, BUAP</i>	
Proyecto: Mi nombre es... Un acercamiento a la alfabetización inicial	16
Abygail Varela Basurto & Lina Xóchitl García Sánchez, <i>Escuela Normal de Tecámac</i>	
Desarrollo de comprensión auditiva en inglés con narrativas en primaria en México	30
María Nelly Gutiérrez Arvizu, <i>Universidad de Sonora, México</i> & Trina D. Spencer, <i>University of South Florida, Estados Unidos de América</i>	
— FORMACIÓN INTEGRAL EN LA UNIVERSIDAD —	
La movilidad estudiantil como herramienta para promover la formación integral	38
María Teresa Gullotti Vázquez & María Isolda Vermont Ricalde, <i>Universidad Autónoma de Yucatán</i>	
— ENSEÑANZA Y TRADUCCIÓN DE LENGUAS —	
Estructura y estrategias discursivas en enunciados explicativos en español: Un estudio exploratorio	50
Karen Miladys Cárdenas Almanza, <i>Benemérita Universidad Autónoma de Puebla</i>	
Desarrollo de autonomía y comprensión lectora en L2: Un estudio en japonés	59
Rebeca ELena Tapia Carlín, Akiko Yamamoto & Luis Daniel Calixto Martínez, <i>Benemérita Universidad Autónoma de Puebla</i>	
Base de conocimiento, subcompetencia extralingüística y su importancia en el desarrollo del estudiante de traducción	71
José Cortez Godínez, <i>Universidad Autónoma de Baja California</i>	

INGLÉS PARA NIÑOS PREESCOLARES: UN CASO EN LA REGIÓN NORORIENTAL DE PUEBLA

Eloísa Desiderio Camacho

Universidad de América Latina Campus Teziutlán

eloisadesiderio29@gmail.com

Abelardo Romero Fernández

Complejo Regional Nororiental, BUAP

abelardo.romero@correo.buap.mx

Laura Villanueva Méndez

Complejo Regional Nororiental, BUAP

laura.villanueva@correo.buap.mx

Resumen

Conforme la sociedad se vuelve cada vez más global e hiper-conectada, basa su desarrollo en la generación de información y conocimiento, en este contexto, el inglés sigue ganando importancia como el medio para participar y compartir conocimiento en los foros internacionales más importantes. Muchos países latinoamericanos comienzan a integrar la enseñanza del inglés al nivel preescolar de sus sistemas educativos. El objetivo de esta investigación fue analizar las actividades y contenidos que se implementaron durante la clase de inglés en un preescolar de la región Nororiental del Estado de Puebla, para identificar si correspondían a la etapa de desarrollo de los niños preescolares. La presente es una investigación cualitativa que hace uso del estudio de caso y entrevistas semi-estructuradas a 22 niños y a la directora del preescolar. Los resultados muestran que la docente usa una variedad de actividades que son motivadoras para los niños. Sin embargo, dichas actividades pueden ser repetitivas y no contribuirían al desarrollo de habilidades comunicativas o sociales en los niños. La enseñanza debe tomar en cuenta la actividad rectora del desarrollo de los niños preescolares, el juego temático de roles.

Palabras Clave: Enseñanza de inglés, Niños Preescolares, Juego, Desarrollo del Niño, Puebla Nororiental.

Abstract

As society becomes increasingly global and hyper-connected, it bases its development on the generation of information and knowledge. In this context, English continues to gain importance as the means to participate and share knowledge in the most important international forums. Many Latin American countries begin to integrate English teaching at the preschool level of their educational systems. The objective of this research was to analyze the activities and contents that were implemented during the English class in a preschool in the Northeast region of the State of Puebla, to identify if they corresponded to the stage of development of preschool children. This qualitative study makes use of the case study and semi-structured interviews with 22 children and the preschool director. The results show that the teacher uses a variety of activities that are motivating for children. However, such activities can be repetitive and would not contribute to the development of communication or social skills in children. Teaching should take into account the guiding activity of the development of preschool children, the thematic role-play.

Keywords: Teaching English, Preschool Children, Play, Child Development, Northeast region of Puebla.

Introducción

Según Nunan (2003), el inglés es ahora un idioma global porque desempeña un papel en distintas sociedades y en diferentes países se ha convertido en un medio importante de comunicación y de socialización de conocimiento, un ejemplo de lo anterior es que un tercio de los libros publicados actualmente y más del 75% de la bibliografía científica se encuentra en inglés (Quezada, 2011).

De acuerdo con la Asociación Nacional de Universidades de Educación Superior (ANUIES, 2016) en un mundo globalizado, donde la gestión y trasmisión de co-

Recibido el 30 de marzo, 2020, - Aceptado el 15 de agosto, 2020.

nocimiento son los nuevos insumos para el desarrollo de las economías de los países, el inglés se ha convertido en la lengua franca del siglo XXI porque permite la comunicación entre personas con distintos contextos socio-culturales para compartir actividades que fomenten un desarrollo local haciendo uso del conocimiento global.

En ese mismo sentido y de acuerdo con Fuica y Soto-Barba (2014) y Fuentealba, Philominraj, Ramirez-Muñoz y Quinteros, (2019), la enseñanza del inglés en distintos programas educativos alrededor del mundo es cada vez más común. En el caso de América Latina, la enseñanza del inglés se ha incluido en el currículum desde el preescolar (no formalmente) y en la primaria (formalmente) debido al interés de los países de la región por integrarse a un escenario de conocimiento y economía global. Un ejemplo de lo antes mencionado es México, que a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP, 2017) presentó su “Estrategia Nacional de Inglés”, donde se planteó que el modelo educativo mexicano debía fortalecer la enseñanza del inglés para alinear la educación del país a los estándares educativos internacionales y así fortalecer su presencia internacionalmente fomentando su desarrollo académico, social y económico.

La SEP (2017) planteaba que para el año 2020, 2,000 millones de personas (es decir 25% de la población mundial) estarían aprendiendo o haciendo uso del inglés para realizar actividades tanto laborales como personales. Sin embargo, a pesar de que este idioma se considera como un recurso que le brinda un carácter pertinente a la educación y posibilita el desarrollo de una sociedad más igualitaria, Fuentealba et al. (2019) consideran que existe una necesidad por estudiar y comprender las actividades más apropiadas que se puedan aplicar en la enseñanza de una lengua extranjera, porque el hecho de que el inglés sea reconocido como un elemento importante para la educación actual, no garantiza que su enseñanza se lleve a cabo de manera apropiada. Navarro Ramírez y Piñeiro Ruiz (2014) señalan que el aprendizaje de un idioma no “se da de manera automática” sino que es un proceso que es determinado por una serie de variables que pueden favorecerlo o afectarlo.

Bernaus y Gardner (2008) argumentan que los métodos y técnicas en la enseñanza constituyen recursos necesarios en la educación, son vehículos de realización ordenada y metódica que pueden hacer que la dirección del aprendizaje sea más eficiente, por lo tanto, es esencial llevar a cabo la enseñanza del inglés por medio de actividades apropiadas a los estudiantes. Fuentealba et al. (2019) del mismo modo, hacen un gran aporte al destacar que el número de artículos publicados por docentes e investigadores en el área de las didácticas de

enseñanza del inglés para preescolares se incrementó entre los años 2003 a 2018. Sin embargo, aunque últimamente se ha prestado mayor importancia a la enseñanza del inglés tomando en cuenta factores como la edad, la cultura, estilos de aprendizaje, entre otros, la enseñanza del inglés a preescolares es un campo poco estudiado, y al mismo tiempo requiere de más estudios en diferentes contextos para comenzar a desarrollar una verdadera comprensión sobre como los niños aprenden inglés (Yim, 2016).

Los resultados de Fuentealba et al. (2019) son una buena señal de que existe un interés creciente en desarrollar actividades que presten atención a los procesos de desarrollo de los preescolares. Sehan, (2018) plantea que enseñar inglés como lengua extranjera a niños preescolares no es tan fácil como enseñar a adolescentes o adultos. Los maestros necesitan comprender las características del aprendizaje de los niños. De acuerdo con Crosse (2007) los niños aprenden más rápido un idioma que un adulto y esto crea una marcada diferencia entre cómo enseñar a adultos y a niños. De hecho, Crosse (2007) también apoya la idea de Sehan (2018) de que los maestros que trabajen con niños pequeños deben tener un conocimiento profundo sobre todos los aspectos del desarrollo infantil para planificar actividades efectivas que promuevan su desarrollo. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 2007) plantea que existen momentos esenciales en la edad temprana (edad preescolar) para el aprendizaje de varias lenguas. El gran problema es que muchas veces no se considera la etapa de desarrollo en que se encuentra el niño preescolar y se le quiere enseñar como si fuera una persona mayor o se le subestima.

Es importante implementar actividades apropiadas que promuevan el aprendizaje del inglés en los niños preescolares. Estas actividades deben estar sustentadas en el conocimiento formal del desarrollo de los niños. Por lo tanto, este trabajo tuvo como objetivo analizar las actividades y contenidos que se usan durante la clase de inglés en un preescolar de la región Nororiental del Estado de Puebla para identificar si corresponden a la etapa de desarrollo de los niños preescolares.

Marco Teórico

El desarrollo y aprendizaje de los niños preescolares

León (1995) afirma que diferentes ciencias del campo de la salud han mostrado que los primeros años de vida son esenciales para el desarrollo de todas las áreas de la vida del niño. Por otro lado, Escobar (2006) señala que en la etapa preescolar ocurre un desarrollo importante de células neuronales y se crean conexiones nerviosas

en el cerebro, por lo tanto, en este periodo es esencial tener una buena nutrición y salud, así como interacciones ambientales y sociales de calidad. Bowman, Donovan y Burns (2001), indican que la etapa preescolar representa la oportunidad de moldear circuitos cerebrales que permiten hacer más eficientes las tareas cognoscitivas a las que se enfrenta el niño, lo anterior, como resultado de la interacción entre el acelerado crecimiento cerebral en esta etapa y la estimulación adecuada que el niño reciba. De igual forma, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2006) destaca que la calidad de la atención que se les brinde a los niños de la etapa preescolar puede tener repercusiones a lo largo de sus vidas. La educación preescolar es la etapa en la cual los niños tienen una disposición natural para aprender y las interacciones que promueve el personal docente pueden estimular su desarrollo y aprendizaje.

De acuerdo con Harmer (2007) la edad de los estudiantes es un factor importante para saber qué y cómo enseñar y se podría esperar que un niño adquiriera más rápido una lengua extranjera a través del juego debido a que las personas tienen diferentes necesidades, aptitudes y habilidades cognitivas en distintas etapas de desarrollo. En ese sentido, Bodrova y Leong, (2004) plantean que el niño aprende de diferentes formas conforme va creciendo; por ejemplo, Elkonin (1999), señala que en los primeros meses de vida, el desarrollo del niño depende de la relación emocional inmediata que establece con su cuidador primario, mientras que durante la etapa preescolar los niños aprenden mediante la actividad de juego temático de roles.

De lo anterior resulta evidente la necesidad de conocer y analizar las características del aprendiz y su etapa de desarrollo para proponer actividades y contenidos pertinentes y tendientes a la formación de nuevas estructuras psicológicas intelectuales, emocionales y sociales, necesarias para establecer relaciones consigo mismo, con los demás y con el mundo que le rodea.

Diversos autores (Piaget e Inhelder, 2000; Elkonin, 2010, Leontiev, 2010) coinciden en que cada etapa de la vida presenta una serie de procesos y/o actividades cualitativamente diferenciados del desarrollo. Según Piaget e Inhelder (2000) lo que caracteriza al niño preescolar es el desarrollo de la función simbólica que consiste en la capacidad del niño para representarse el mundo con la ayuda de signos y símbolos y que puede manifestarse por medio del dibujo, la imitación diferida, la imaginación, el lenguaje y el juego.

Piaget e Inhelder (2000) llamaron a la etapa de desarrollo de la edad preescolar periodo preoperacional

y la consideraron como una etapa de preparación para el desarrollo de las operaciones concretas, es decir, prepara al niño para superar su incapacidad básica de diferenciar con claridad el mundo interior del mundo exterior, teniendo en cuenta que existen limitaciones en el pensamiento. Estas limitaciones se relacionan con aspectos como: el niño preescolar se centra en aspectos perceptuales de una situación, y no en la lógica o en otros elementos de la misma, o le es difícil tomar la perspectiva o ponerse en el lugar de otro, entre otras limitaciones de pensamiento (Palacios, Marchesi y Coll, 1999).

Para los seguidores de Vygotsky, el desarrollo del niño preescolar se caracteriza por ser un “periodo de verdadera formación de la personalidad, el periodo de desarrollo de mecanismos de la personalidad de la conducta” (Leontiev, 2010, p.17). Para este autor al igual que para Piaget, el papel de la influencia que tienen los estímulos externos sobre la conducta del niño preescolar es alta, pero es en esta edad, que se desarrolla cada vez más, con ayuda de las interacciones con el adulto, la conducta dirigida y subordinada a motivos. Lo anterior, desde esta perspectiva, resulta de vital importancia en la preparación del niño para el proceso de enseñanza-aprendizaje en la etapa escolarizada, porque es solamente con una dirección de la propia conducta, que el niño puede poner atención, usar estrategias de memoria, controlar sus emociones y enfocarse en las actividades que desea realizar. Otros autores como Elkonin (1999) consideran que la actividad voluntaria es un indicador claro de la preparación del niño para la escuela. Por consiguiente, la educación preescolar debe poner énfasis en las interacciones que garanticen el desarrollo de esta conducta voluntaria y dirigida a un fin.

De acuerdo con el enfoque Histórico Cultural iniciado por Vygotsky, un importante factor para el desarrollo adecuado del niño es la calidad de las interacciones que tenga con los adultos o con pares más capacitados. Lo anterior se aprecia en el concepto de Zona de Desarrollo Próximo, definido como “la discrepancia entre la edad mental real de un niño y el nivel que alcanza al resolver problemas con ayuda” (Vygotsky, 2015, p. 252). Por otro lado, el rol de las interacciones con el adulto queda plasmado también en la idea de la influencia del lenguaje en la regulación de la conducta. En un primer momento el lenguaje del adulto dirige la atención del niño pequeño a algunos elementos de la situación, y pone límites a la conducta del niño, y es en la etapa preescolar, que el lenguaje es usado por los niños, a través del habla privada, para planificar y controlar sus acciones (Lacasa y Herranz, 1989).

Actividades que promueven el aprendizaje del niño preescolar

El juego temático de roles

Solovieva y Quintanar (2010) plantean que el juego tiene un importante significado en la educación preescolar, pero aún no ha obtenido la descripción debida en la ciencia pedagógica contemporánea. El juego es ampliamente conocido por todos los niños y es usado como una herramienta de aprendizaje dado que tiene un efecto importante en la calidad del lenguaje, la memoria, el razonamiento, la imaginación, la creatividad y la planificación (Palacios, Marchesi y Coll, 1999). Sin embargo, existen diversos tipos de juego, para Elkonin (2010), el juego que promueve el desarrollo de la autorregulación, del lenguaje, de la imaginación y que permite al niño ponerse en el lugar de otros, es el juego temático de roles, debido a que se crea una “sociedad infantil” con ciertos roles, límites y reglas que el niño debe seguir para poder participar en el juego. El juego de roles es el único medio por el cual los niños preescolares pueden acceder a actividades cada vez más organizadas, y a su vez más complejas. Un ejemplo es cuando los niños juegan “a la tiendita” y pueden aprender a usar una báscula tomando los roles de vendedores y compradores. Los niños aprenden a pesar, medir, contar dinero y dar cambio, pero las relaciones que se crean entre el comprador y el vendedor pasan a segundo plano.

Otra función que desarrolla el juego temático de roles es la integración de las emociones y el pensamiento puesto que durante el juego pueden experimentar emociones hacia el futuro y hacia el pasado, es decir tienen expectativas y también recuerdos. De acuerdo con Bodrova y Leong (2004), el juego temático de roles es la actividad rectora para los niños de 3 a 5 años.

Actividad simbólica

Como se mencionó antes, Piaget e Inhelder (2000) destacaron que la característica esencial de la etapa preescolar es la capacidad del niño para representar el mundo a través de signos y símbolos, a esta capacidad la denominaron función simbólica y permite al niño plasmar la forma en que entiende al mundo con la ayuda del dibujo, la imitación, el juego simbólico, las imágenes mentales y el lenguaje. Vygotsky (2016) también consideró que en esta etapa se alcanza un desarrollo importante de la función simbólica puesto que, durante el juego, los niños pueden representar un objeto, por ejemplo, un caballo a partir de otro objeto, y este proceso es un antecedente para que el niño libere su pensamiento de la percepción inmediata.

Se puede definir a las manifestaciones de la función simbólica de la siguiente forma: el dibujo es la representación gráfica de objetos, la imitación diferida es la capacidad del niño para imitar un modelo que ha presenciado anteriormente, el juego simbólico es la representación lúdica de situaciones a partir de símbolos, las imágenes mentales son representaciones internas de objetos que el niño puede evocar y finalmente, el lenguaje consiste en la utilización de signos para denominar objetos (Delval, 1994). Todas las representaciones que hace el niño denotan el conocimiento que posee acerca de los objetos y situaciones que le rodean.

El dibujo y el juego simbólico han sido considerados por Vygotsky (1978) como etapas preparatorias para el desarrollo de la escritura, dado que es en el marco de estas actividades que el niño puede tener la motivación y necesidad para aprender letras y palabras, por ejemplo, cuando juega al doctor y desea escribir recetas, además de la preparación motriz que el dibujo y el juego proporcionan. Por otro lado, el valor del dibujo en esta etapa radica en que además de ser una actividad que desarrolla la habilidad motora, la imaginación y la afectividad, permite al niño comunicar sus intereses, conflictos e ideas, que por su edad no puede manifestar a través de la escritura (Delval, 1994). En este sentido, la enseñanza de una lengua extranjera durante el periodo preescolar debería partir de este principio y evitar la enseñanza mecánica de palabras fuera del contexto de las actividades que son del interés del niño. Bodrova y Leong (2004) proponen actividades como cuentos, dibujo de mapas y elaboración conjunta de planes de acción, para el aprendizaje en niños preescolares, estas actividades contribuyen no solamente al desarrollo de la función simbólica, también promueven la autorregulación y la creatividad.

El aprendizaje de una lengua extranjera en la edad preescolar

La enseñanza de una lengua extranjera como parte del currículo oficial en el nivel preescolar recién se inicia en América Latina. Fuentealba et al. (2019), por medio de una investigación mixta, analizaron 32 artículos provenientes de distintas bases de datos como ERIC, Scielo y Scopus y reportaron que las actividades más usadas para la enseñanza del inglés son las canciones, las rimas, cuentos y el uso de tecnología; también, argumentan que estas didácticas son muy usadas con niños preescolares debido a que se toman en cuenta sus gustos e intereses y eso las vuelve atractivas y motivadoras, además de que involucrarían actividades sociales y comunicacionales; aunque esto no ha sido estudiado a profundidad.

Otra característica de la enseñanza del inglés en el nivel preescolar es el uso de medios digitales para facilitar que los niños se expongan ampliamente a diferentes lenguas ejercitando y favoreciendo de manera natural la asimilación de la habilidad fonético-fonológica de discriminar sonidos (Fuica y Soto-Barba, 2014). Torgesen y Mathes, (1999); Culatta, Reese y Setzer (2006) hablan de una conciencia fonológica que denota la habilidad de los niños para reconocer, analizar componentes fonológicos de una lengua. El desarrollo de la conciencia fonológica es progresivo y comienza con la sensibilidad a nivel de la sílaba hasta la sensibilidad a nivel del fonema (Yeung y Chan, 2013). Para Lane, Pullen, Eisele y Jordan (2002) la conciencia fonológica incluye actividades como rimar, combinar sonidos en palabras, identificar el primer o último sonido y separar sonidos en palabras.

Es importante considerar que para la enseñanza de una lengua extranjera, es esencial contar con maestros que tengan un nivel de dominio del idioma. En el caso de México la SEP (2017b) plantea que los maestros de inglés deben tener un nivel C1 certificado para el nivel básico. Además del nivel requerido la SEP (2017) solicita que los maestros de inglés tengan conocimiento sobre el desarrollo de los estudiantes de distintas edades, los docentes deben conocer las características y capacidades que los niños presentan de acuerdo a su edad y las posibles problemáticas que pueden afrontar al aprender el idioma; además los maestros deben poseer un amplio conocimiento sobre actividades apropiadas para la enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera, mostrar a los estudiantes estrategias sociales de comunicación oral, fomentar la reflexión y análisis de los estudiantes sobre las semejanzas y diferencias entre su lengua materna y el inglés, proponer productos de aprendizaje que aseguren el uso de funciones comunicativas, elegir los materiales más apropiados para contextualizar la práctica educativa, crear y desarrollar ambientes de aprendizaje e interacción entre estudiantes y, finalmente, fomentar atmósferas de respeto, confianza y seguridad para practicar el inglés sin temor a ser criticados por otros estudiantes o el mismo maestro.

Escobar (2006) considera que es muy común que las actividades y materiales usados por los docentes con niños preescolares no estimulen su potencial cognitivo, debido a se recurre frecuentemente a actividades simplistas (como recorte y pegado de figuras) que sólo desarrollan funciones motoras pero que no representan un esfuerzo intelectual que favorezca las conexiones sinápticas para el desarrollo del pensamiento. Por lo tanto, hay un nicho de oportunidad para proponer actividades que favorezcan habilidades sociales y comunicacionales.

Contenidos en la enseñanza del inglés

Finalmente, es muy importante tener presente que la SEP plantea una etapa de sensibilización que inicia en el tercer grado del preescolar y concluye en el segundo año de primaria para la enseñanza del inglés en su sistema educativo. El nivel de sensibilidad del niño preescolar hacia el inglés es descrito de la siguiente manera: “Es sensible ante la existencia de una lengua distinta a la materna y está familiarizado con ella; reacciona y responde a necesidades de comunicación básicas y personales en contextos rutinarios” (2017, p. 39) y clasifica al nivel de sensibilidad como 1-, 1 y 1+, mientras que el Marco Común Europeo de Referencia MCER, lo clasifica como Pre A1 y no cuenta con un descriptor para este nivel. La (SEP, 2017b) establece como un rasgo del perfil de egreso de la educación preescolar que los niños deben comprender algunas palabras y expresiones en inglés como parte de los aprendizajes esperados del campo de formación de lenguaje y comunicación. Básicamente la SEP considera que los contenidos revisados durante la etapa preescolar se deben enfocar en sensibilización de los niños al inglés por medio de un vocabulario sencillo y cotidiano para ellos.

Método

El presente trabajo partió de la hipótesis de que la enseñanza del inglés en el preescolar seleccionado se realiza a través actividades y contenidos que tienen poca relación con la etapa del desarrollo del niño. El estudio se inscribe dentro del enfoque cualitativo de investigación definido como aquel interesado en captar la realidad social “a través de los ojos” de la gente que está siendo estudiada, es decir, a partir de la percepción que tiene el sujeto de su propio contexto (Bonilla y Rodríguez (1997). Además, Wynn y Money (2009) señalan que la investigación cualitativa representa un modo específico de análisis del mundo empírico, enfocado en la comprensión de los fenómenos sociales desde las experiencias y punto de vista de los actores y el significado que estos asignan a sus acciones, creencias y valores.

Esta investigación se realizó a partir de un estudio de caso, que Stake (2013) define como el estudio de caso no es la elección de un método sino más bien la elección de un objeto a ser estudiado. Nosotros elegimos estudiar un caso. En tanto enfoque de investigación, un estudio de caso es definido por el interés en casos individuales antes que por los métodos de investigación utilizados. (p.159)

Se seleccionó este caso debido al interés en analizar las actividades y contenidos que se usan durante la clase de inglés de un preescolar de la región Nororiental

del Estado de Puebla para identificar si corresponden a la etapa de desarrollo de los niños preescolares.

Instrumentos

El instrumento que se utilizó fue la entrevista semiestructurada, elaborada para obtener información sobre las actividades y los contenidos utilizados en la clase de inglés desde el punto de vista de los niños y de la directora del preescolar. Se eligió la entrevista semiestructurada porque permite entender el mundo desde la perspectiva de la persona entrevistada y al mismo tiempo permite indagar sobre los significados de las experiencias (Álvarez-Gayou, 2012). Flick (2018), considera que la entrevista semiestructurada permite que los sujetos entrevistados expresen sus puntos de vista en una situación abierta y flexible. La entrevista a los niños del preescolar contaba con 4 preguntas en las cuales se indagó sobre el tipo de actividades que realizaban y los contenidos que aprendieron en sus clases de inglés. El guión para la entrevista a la directora del preescolar contaba con 10 preguntas sobre el contexto de la institución, las actividades y los contenidos que se impartieron a los niños en las clases de inglés. Los guiones de las entrevistas semi-estructuradas para los niños y para la directora del preescolar fueron validadas por una Psicóloga educativa experta en el desarrollo de los niños preescolares.

Método de análisis de los datos

Para realizar el análisis de las entrevistas semiestructuradas, se utilizó el método de análisis cualitativo de contenido, el cual es un método clásico para analizar material textual. Este método hace uso de categorías teóricas que se llevan al material empírico y se evalúan frente a él. El método de análisis cualitativo de contenido permite crear un orden esquemático que posibilita la reducción de grandes cantidades de información para producir un esquema de categorías que facilitan la comparación de los distintos casos que forman parte de la investigación (Flick, 2018). En el caso de la presente investigación se definieron dos categorías de análisis: los contenidos que los niños trabajaron en clase y las actividades realizadas, que a su vez se dividió en juego temático de roles y actividad simbólica.

Las entrevistas fueron grabadas y posteriormente se transcribieron para ser integradas a una unidad hermenéutica del programa para análisis de investigaciones cualitativas Atlas.ti 7.5.7. A continuación, se definieron las unidades de codificación y las unidades contextuales. Después se verificó el nivel de densidad y vinculación de las unidades de codificación. Finalmente, se desarrollaron 2 redes semánticas con los resultados del análisis

de las entrevistas, una enfocada en las actividades que los niños realizan y otra, en los contenidos que se trabajan en clases. Esto permitió crear un esquema uniforme de categorías que facilitó el manejo de la información de todas las entrevistas. Para identificar las respuestas de los participantes se usaron las iniciales de su nombre y entre paréntesis se indicó la edad cumplida al momento de la entrevista.

Participantes

Para esta investigación se realizaron entrevistas a 22 niños del tercer año de un preescolar del municipio de Atempan, dentro de la región Nororiental del Estado de Puebla a quienes se impartieron clases de inglés dos veces a la semana por un periodo de un año. De los 22 participantes, 14 eran niñas y 8 eran niños y el rango de edad era de 4 a 5 años.

Se entrevistó también a la directora de la institución que al momento de la entrevista tenía tres años en el puesto y 10 años laborando en el preescolar. Se consideró entrevistar a la maestra de inglés, pero al momento de la investigación, ella había terminado su compromiso laboral con la escuela, por lo que no fue posible entrevistarla.

Procedimiento

Para llevar a cabo las entrevistas a los 22 niños participantes de este estudio se solicitó la cooperación del preescolar y de los padres de familia, quienes dieron todas las facilidades con la única condición de que las entrevistas fueran grabadas en audio y no en video. Las entrevistas se llevaron a cabo durante la primera semana de septiembre de 2019 en las instalaciones del preescolar en el municipio de Atempan, Puebla. El entrevistador acudió en 3 ocasiones, entrevistando en la primera y segunda oportunidad a 11 niños y en su última visita a la directora.

Contexto

El municipio de Atempan se encuentra ubicado en la zona Nororiental del Estado de Puebla. Colinda con los municipios de Chignautla, Teteles de Ávila Castillo y Tlaltlauquitepec. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2015) las actividades económicas de los habitantes son: el comercio, el empleo en la industria manufacturera, específicamente en las maquiladoras del municipio cercano llamado Teziutlán (a 30 minutos de Atempan), y el empleo en servicios privados. Hay sectores de la población que también se dedican a la agricultura para consumo familiar. Se habla español y náhuatl, sin embargo; el nahuatl no tiene tanta pre-

sencia en el centro del municipio donde se encuentra el preescolar estudiado.

Con respecto a la escolaridad, un 77% de los niños entre tres y cinco años asiste a un preescolar y el promedio de años de escolaridad es de 6.8 años en los habitantes de 15 años o mayores. Existen aproximadamente 25 escuelas de nivel preescolar distribuidas en las comunidades que conforman el municipio de Atempan.

El preescolar seleccionado del municipio de Atempan, tiene como característica el no contar con personal designado para la enseñanza del inglés, pero los padres de familia y directora tuvieron la iniciativa de implementar las clases de inglés con sus propios medios. Antes de iniciar el estudio se preguntó en cuatro preescolares, pero ninguno ofertaba clases de inglés. Además, la docente que impartió las clases de inglés no contaba con el perfil adecuado para el nivel preescolar porque su especialidad estaba enfocada a la enseñanza del inglés a nivel secundaria. No se pudo verificar si la docente contaba con el certificado de nivel C1 de dominio de inglés, como lo solicita la SEP (2017).

Resultados y Discusión

Contenidos

A partir de las entrevistas a los niños y a la directora se encontró que los contenidos que se revisan con los niños están relacionados con la adquisición de vocabulario (figura 1). En su mayoría los niños respondieron que aprendieron números, colores, animales, frutas, vocabulario relacionado a la familia. Por ejemplo, JJC (5) lo men-

ciona de la siguiente manera “(aprendemos) colores, animales, frutas en inglés, como se dicen los animales y jugar” - “¿Qué color es éste (la entrevistadora señala una flecha amarilla)?” “Yellow”. EBG (5) señala que ha aprendido “colores, números del 1 al 4, de las frutas nada más me sé “banana”. MMM (5) menciona “(he aprendido) los colores, poquitos números del 1 al 5”, y al preguntarle el color de la silla responde correctamente tres colores en inglés. Por otro lado, PLH (6) responde “Sí, me sé los colores y los números, he aprendido mucho”.

En la mayoría de los casos los niños demostraban el conocimiento de lo que aprendieron en su clase de inglés respondiendo a las preguntas sobre el nombre de colores u objetos presentes durante la entrevista. La directora comenta que “no existe un programa, así como tal, sin embargo, en el campo de formación académica del lenguaje y comunicación entra inglés, está como lengua extranjera y sólo se nos pide que los niños aprendan algunas palabras en inglés o hasta una oración pequeña, pero hasta ahí”.

Con respecto a la evaluación de los contenidos ella respondió “la evaluación es algo muy sencillo porque como los niños aprenden lo básico, sólo se hace una rúbrica, una lista de cotejo, para ver si se saben los números o los colores, por ejemplo, depende de lo que ese esté trabajando.”

Lo anterior es congruente con los objetivos de aprendizaje del inglés de la SEP para esta edad, porque se trata de un periodo de sensibilización ante otra lengua y uso de palabras básicas. Con respecto a la sensi-

Figura 1. Red semántica sobre Contenidos.

lización, los niños identifican que lo que aprendieron son palabras en otro idioma y que ese idioma se llama inglés y comprenden que muchas palabras que usan tienen su equivalente en ese idioma.

De acuerdo con Rydland, Aukrust, Grøver y Fulland (2012) hay evidencia que muestra que la tasa de aprendizaje de vocabulario varía ampliamente durante el período preescolar, dependiendo de factores como el estado socioeconómico y la exposición a conversaciones. Farkas y Beron, (2004) así como Snow, Porche, Tabors y Harris (2007) indican que el ritmo y la dinámica de aprendizaje individual de vocabulario de cada niño establecido en el momento en que se da la transición a la escuela primaria puede ser difícil de modificar más adelante, debido a un alto grado de estabilidad en la adquisición de vocabulario después de los años preescolares.

Sin embargo, se infiere por medio de las entrevistas que la enseñanza de vocabulario a los niños se realizaba por medio de repeticiones de canciones en el aula de medios del preescolar. H (5) lo expresa de la siguiente manera “repetimos la misma canción y a veces yo quería cambiar la canción”. La repetición de actividades o de palabras para adquirir vocabulario no es una actividad negativa siempre que sea parte de un conjunto de actividades integradas que ayudan al niño a construir su ser social y su personalidad. En este caso parece ser que los niños aprendían vocabulario sin que formara parte de una actividad de juego o simbólica como se señala que deben ser las actividades de aprendizaje en la edad preescolar.

Durante la entrevista los niños mencionaron su entusiasmo por aprender inglés y manifestaron su deseo

de aprender más cosas, así lo señala LDM (5) “Me gusta aprender cómo se llaman las cosas en inglés” y mencionó también que le gustaría aprender más sobre las plantas y los animales. H (5) dijo “(me gustaría aprender más) sobre el parque, familia, deportes, me gusta aprender inglés”

Para la adquisición de vocabulario en inglés podrían integrarse flashcards de objetos utilizados durante el juego temático de roles, además se puede hacer uso de lecturas de cuentos en español sustituyendo algunas palabras por su equivalente en inglés. Se puede destacar que no se satura a los niños con gramática o con una gran cantidad de vocabulario, sin embargo, el vocabulario que adquieren los niños debe contextualizarse para que tenga un objetivo comunicativo y no sólo acumulativo.

Actividades

Las teorías de desarrollo infantil señalan dos tipos de actividades pertinentes para el aprendizaje en la etapa preescolar, por un lado, las actividades simbólicas como el dibujo, el lenguaje, la imitación, las imágenes mentales y el juego simbólico; y por otro la actividad de juego temático de roles.

Con respecto a las actividades realizadas durante las clases de inglés, se destaca el uso de actividades simbólicas como el dibujo y el lenguaje que incluye actividades con canciones y repetición de palabras (figura 2). KGM (6) menciona algunas actividades que realiza en su clase de inglés “dibujar, hacer números, aprender canciones en inglés y juegos para aprender”; MMM (5) comenta “me gusta aprender canciones y colores”; AMV (5) respondió “aprender los números, colores, dibujar, aprender las letras”. Asimismo, la directora mencionó lo siguiente “(la

Figura 2. Red Semántica sobre Actividades.

maestra) utilizaba mucho el canto, el juego la proyección de vídeos, juegos interactivos en el aula de medios, de hecho el aula de medios, los martes y jueves, que son días que ella venía nosotras no entrábamos al aula para que ella pudiera realizar allí sus actividades, porque es lo que a los niños les gusta y les llama la atención”, lo cual se relaciona con lo mencionado por algunos niños: EBG (5) respondió “(me gusta) cuando vamos al aula de medios y vemos videos de inglés” y JJC (5) “que nos lleva a la...sala donde nos enseñan videos... los de inglés, y si respondemos todo bien nos ponen nuestra caricatura allí”.

Se puede decir que las actividades propuestas por la docente para la clase de inglés, son en general del agrado de los niños y se relacionan con lo que los expertos en desarrollo infantil señalan como actividades propias de la edad preescolar. No obstante, el uso del lenguaje se limitó a la repetición de canciones y de palabras excluyendo actividades como la lectura de cuentos que favorece la imaginación y el manejo de emociones. Si bien, estas actividades se señalan como importantes para el desarrollo de la capacidad de representación, de la motricidad y la imaginación, se hace evidente una vez más, la ausencia del juego temático de roles para el aprendizaje del inglés.

Pese a que la directora y algunos niños mencionan que durante su clase de inglés se incluye al juego como actividad frecuente, el tipo de juego que se identifica corresponde a lo que se conoce como juegos de mesa entre los que se identifican las loterías de palabras y memoramas.

Fuentealba et al., (2019) mencionan las canciones, rimas, cuentos y medios digitales como los medios más usados para enseñar inglés a los niños preescolares, su uso es pertinente porque responde a sus gustos y preferencias. Sin embargo, la enseñanza de inglés en esta etapa tendría una mayor relevancia para su desarrollo si las actividades incluyeran también aspectos socioculturales; como el juego de rol contextualizado y dirigido. Para los seguidores de Vygotsky (Leontiev, 2010; Elkonin, 1999) el juego temático de roles es la actividad que más significado tiene en la edad preescolar, esto es de los 2 y medio a los 5 años. De acuerdo con Bodrova y Leong (2004), el juego fomenta en los niños el desarrollo de habilidades sociales y mentales. De hecho, el lenguaje es una herramienta esencial para el juego a esta edad porque permite a los niños compartir significados imaginarios y reales.

Conclusiones

Las entrevistas realizadas con un grupo de niños y con la directora del preescolar muestran que las activida-

des usadas por la docente eran principalmente lúdicas y resultaban atractivas y motivadoras para los niños. Las actividades se basaron esencialmente en el uso de canciones, dibujos y juegos (principalmente de mesa). Torgesen y Mathes, (1999) y Culatta et al. (2006) consideran que exponer a los niños a situaciones donde pueden escuchar y repetir sonidos de otro idioma fomenta la conciencia fonológica en ellos para reconocer y usar componentes fonológicos. Sin embargo, este tipo de actividades y medios pueden derivar fácilmente en dinámicas donde los niños se mantendrían pasivos frente a la información que reciben. De hecho, Escobar (2006) considera que, de no existir un fundamento teórico estable que guíe las actividades que los docentes plantean para los niños preescolares, se corre el riesgo de proponer actividades que solamente entretengan a los niños, pero no generen ningún aprendizaje relevante más que una repetición de sonidos.

Un aspecto positivo a destacar, es que el objetivo planteado por la SEP para esta etapa se logró por medio de las actividades implementadas en el preescolar, es decir, los niños mostraron conocimientos que permiten concluir que son sensibles a la existencia de una lengua distinta al español y reconocen que los objetos pueden ser nombrados en otro idioma, asimismo, comprenden algunas palabras y expresiones simples y cotidianas en inglés.

En cuanto a la categoría Actividades, quedó evidenciado en los resultados, la ausencia del juego temático de roles. La docente de inglés sí incorporaba el juego a sus actividades. Sin embargo, el tipo de juego implementado no corresponde al señalado por los autores como actividad promotora del aprendizaje en esta etapa. Para Elkonin (2010), el juego temático de roles favorece la autorregulación de los niños preescolares, por medio de la creación de actividades cada vez más complejas y organizadas. Aunque la maestra no utilizó el juego temático de roles, si recurrió a actividades simbólicas como el dibujo y el lenguaje, que potencializan el desarrollo de un pensamiento cada vez más complejo; en palabras de Vygotsky (2016), la actividad simbólica permite que el pensamiento del niño se vuelva menos dependiente de su percepción física inmediata.

Las actividades de dibujo y lenguaje que utilizó la maestra fueron del agrado e interés de los niños, lo anterior es relevante porque destaca que los niños tenían una disposición para realizar actividades como “hablar en inglés”, “pintar o colorear” y también “aprender números”. Es decir que las actividades que se planteadas por los maestros que trabajan con preescolares deben considerar sus intereses para generar motivación para

aprender inglés. Ya desde el siglo XIX, Rousseau (2011), en su libro *Emilio*, hacía una crítica a la poca importancia que se le daba a los niños, sus opiniones y su pensamiento, pero en este caso los niños mostraron curiosidad por saber más vocabulario de las cosas a su alrededor y de las experiencias que tienen, lo indica que la experiencia de aprender inglés ha sido valiosa para ellos. Al descubrir que la enseñanza del inglés no integra al juego temático de roles, existe un nicho de oportunidad para incorporarlo a las clases. El juego temático de roles contribuiría de una manera significativa al aprendizaje de vocabula-

rio, no sólo por medio de la repetición de palabras, sino que daría lugar a interacciones que promoverían habilidades sociales y comunicativas en los niños dentro de un contexto de actividades cotidianas para ellos.

Finalmente, cabe señalar que el estudio de caso no permite generalizar los resultados, por lo que sería necesario realizar estudios que proporcionen un panorama más completo de la situación de la enseñanza del inglés a nivel preescolar en la región, debido a que en el municipio de Atempan existen 25 preescolares aproximadamente, cada uno con sus particularidades y recursos.

Referencias

- Álvarez-Gayou, J. L. (2003). *Cómo hacer investigación cualitativa. Fundamentos y metodología*. México: Paidós educador.
- ANUIES, (2016). *Plan de Desarrollo Institucional*. México: Autor.
- Bernaus, M., y Gardner, R. C. (2008). Teacher motivation strategies, student perceptions, student motivation, and English achievement. *The Modern Language Journal*, 92(3), 387-401.
- Bodrova, E. y Leong, D. (2004). *Herramientas de la mente*. México: Pearson.
- Bowman, B., Donovan, S. & Burns, S. (2001). *Eager to learn. Educating our preschoolers*. Washington DC: National Academy Press.
- Crosse, K. (2007). *Introducing English as an Additional Language to Young Children: A Practical Handbook*. Londres: Paul Chapman Publishing.
- Culatta, B., Reese, M., y Setzer, L. A. (2006). Early Literacy Instruction in a Dual-Language (Spanish-English) Kindergarten. *Communication Disorders Quarterly*, 27(2), 67-82.
- Delval, J. (1994). *El desarrollo Humano*. México: Siglo XXI.
- Elkonin, D. B. (1999). Toward the Problem of Stages in the Mental Development of Children, *Journal of Russian & East European Psychology*, 37:6, 11-30, DOI: 10.2753/RPO1061-0405370611.
- Elkonin, D. B. (2010). Problemas actuales en la psicología del juego en la edad preescolar. En Y. Solovieva y L. Quintanar (comps.). *Antología del desarrollo psicológico del niño*. México: Trillas.
- Escobar, F. (2006). Importancia de la Educación Inicial a partir de la mediación de los procesos cognitivos para el desarrollo humano integral. *Laurus*, año/vol. 12, número 021 Universidad Pedagógica Experimental Liberador Caracas, Venezuela, 169-194.
- Farkas, G. y Beron, K. (2004). The detailed age trajectory of oral vocabulary knowledge: differences by class and race. *Social Science Research*, 33, 464-97.
- Flick, U (2018). *Introducción a la Investigación Cualitativa*. México: Morata.
- Fuentealba, L. A., Philominraj, A. P., Ramirez-Muñoz, B. E., y Quinteros, N. A. (2019). Inglés para Preescolares: Una Tarea Pendiente en la Formación Inicial Docente. *Información Tecnológica*, 30(3), 249-256.
- Fuica, M. y Soto-Barba, J. (2014). Ajustes fonético-fonológicos en niños(as) de 4 a 5 años que aprenden inglés como segunda lengua, <https://dx.doi.org/10.4067/S0716-58112014000200014>, *Literatura y lingüística*, (30), 258-283 (2014).
- INEGI (2015). México en cifras. Atempan, Puebla. Recuperado de <https://www.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/?ag=21>.
- Lacasa, P. y Herranz, P. (1989). Con texto y procesos cognitivos. La interacción niño-adulto. *Infancia y Aprendizaje*. 45, 25-47.
- Lane, H. B., Pullen, P. C., Eisele, M. R., y Jordan, L. (2002). Preventing Reading Failure: Phonological Awareness Assessment and Instruction. *Preventing School Failure*, 46(3), 101.

- León, C. (1995). *Secuencia del Desarrollo Infantil*. Caracas: Universidad Católica Andrés Bello.
- Leontiev, A. (2010). El desarrollo psicológico del niño en la edad preescolar. En Y. Solovieva y L. Quintanar (coomps.). *Antología del desarrollo psicológico del niño preescolar*. México: Trillas.
- Navarro Ramírez, D. y Piñeiro Ruiz, M. (2014). Procesos de enseñanza y aprendizaje del inglés en la Región de Occidente: fortalezas y limitaciones en didáctica, estrategias de evaluación y destrezas lingüísticas y comunicativas. *Diálogos Revista Electrónica de Historia*, 163-183.[fecha de Consulta 28 de Abril de 2020]. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=439/43932584009>.
- Nunan, D. (2003). The impact of English as a global language on educational policies and practices in the Asia Pacific Region. *TESOL quarterly*, 37(4), 589-613.
- OCDE (2007). *Understanding the brain:the birth of a learning science*. EDUCERI-OECD.
- Palacios, J, Marchesi, A y Coll, C. (1999). *Desarrollo psicológico y educación*. Madrid: Alianza Editorial.
- Piaget, J. e Inherder, B. (2000). *Psicología del niño*. México: Morata.
- Quezada, C. (2011). La Popularidad del Inglés en el Siglo XXI. *Revista Académica de Investigación "Tlatemoani"*. Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Departamento Universitario de inglés. Recuperado de <http://www.eumed.net/rev/tlatemoani/05/cqn.pdf>.
- Rousseau, J. J. (2011). *Emilio o de la educación*. México: Alianza editorial.
- Rydland, V., Aukrust, V. Grøver y Fulland, H. (2012). How word decoding, vocabulary and prior topic knowledge predict reading comprehension. A study of language-minority students in Norwegian fifth grade classrooms. *Reading & Writing; An Interdisciplinary Journal* 25, 465–82.
- Snow, C. E., Porche, M. V., Tabors, P. O. y Harris, S. R (2007). *Is literacy enough? Pathways to academic success for adolescents*. Baltimore: Paul Brookes.
- Sehan, Z. (2018). An Investigation on the Last Year EFL University Students' Ideas on Using Story in Teaching English to Young Learners. *Journal of Language and Linguistic Studies*, 14(1), 125–138.
- SEP, (2017). *Estrategia Nacional de Inglés*. México: Autor.
- SEP, (2017b). *Aprendizajes Claves para la Educación Integral*. México: Autor.
- Solovieva, Y. y Quintanar, L. (2010). *Antología del desarrollo psicológico del niño en edad preescolar*. México: Trillas.
- Stake, R. E. (2013). Estudios de casos cualitativos. En Denzin, N. K. y Lincoln, Y. S. (Comps.). *Estrategias de investigación cualitativa*. México: Gedisa.
- Torgesen, J. K., y Mathes, P. (1999). What every teacher should know about phonological awareness. In B. Honig, L. Diamond, & R. Nathan (Eds.), *CORE reading research anthology: The why of reading instruction* (pp. 54–61). Novato, CA: Arena Press.
- UNESCO. (2006). Aprender es juego de niños. Correo de la UNESCO. Octubre 2006. P.3-4. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000191574_spa.
- Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in society: The development of higher psychological processes*. Cambridge: Harvard University Press.
- Vygotsky, L. S. (2015). *Pensamiento y Lenguaje*. México: Paidós.
- Vygotsky, L. S. (2016). Play and its role in the mental development of the child. *International Research in Early Childhood Education*, 7(2), 3-25.
- Wynn, P. y Money, A. (2009), "Qualitative Research and Occupational Medicine". *Occupational Medicine*, 59, pp. 138-139.
- Yeung, S. S., y Chan, C. K. K. (2013). Phonological awareness and oral language proficiency in learning to read English among Chinese kindergarten children in Hong Kong. *British Journal of Educational Psychology*, 83(4), 550–568. <https://www.proxydgb.buap.mx:2168/10.1111/j.2044-8279.2012.02082.x>.
- Yim, S.Y. EFL young learners: Their Imagined Communities and Language Learning. *ELT Journal*, 70(1), 57-66 (2016).